

GENDER TENGLIGI – MAMLAKAT RIVOJIGA ASOS BO'LUVCHI OMIL**Nazarova Namuna Abdumajitovna**Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Perfect-university Gumanitar fanlar kafedrasida dotsent v.b.
nazarova@perfectuniversity.uz**Abdumannatova Aziza Abdumajitovna**Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Samarqand davlat pedagogika instituti
Musiqqa ta'limi kafedrasida o'qituvchisi
aziza091996@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656852>**Annotatsiya**

Mazkur maqolada gender tengligi masalasiga oid O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar hamda ko'rilayotgan chora-tadbirlarning tarixiy jarayon bilan qiyoslanishi aks ettirilgan. Fikrlarning asosli bo'lishi uchun shoir va yozuvchilar ijodidan bu masalaga oid ijodiy namunalarga murojaat qilingan.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ayollar huquqi, ayollar salomatligi, paxta monopoliyasi, farzand tarbiyasi, kelajak avlod, global muammo.

Аннотация

В данной статье рассматриваются текущие реформы в Узбекистане по вопросу гендерного равенства и проводится сравнение принятых мер с историческим процессом. Для обоснования идей используются творческие примеры из творчества поэтов и писателей, посвященные этой теме

Ключевые слова: гендерное равенство, права женщин, женское здоровье, хлопковая монополия, воспитание детей, будущее поколение, глобальная проблема.

Abstract

This article reflects the ongoing reforms in Uzbekistan on the issue of gender equality and the comparison of the measures taken with the historical process. In order to substantiate the ideas, creative examples from the work of poets and writers on this issue are used.

Keywords: gender equality, women's rights, women's health, cotton monopoly, child rearing, future generation, global problem.

Gender tengligi xotin-qizlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy – umuman, barcha sohada erkaklar bilan teng huquqligidir. Xotin-qizlarning jamiyat rivojidadagi rolini oshirishga oid masalalar mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq e'tiborga olingan. Masalan, 1998-yilning "Oila", 1999-yilning "Ayollar", 2000-yilning "Sog'lom avlod yili" deya nomlanishida ham ayollarning jamiyatda tutgan mavqeyini ko'tarishga e'tiborning mavjudligini ko'rsatadi.

Ayollarga hurmat ko'rsatish, ardoqlash o'zbek millatining qon-qoniga asrlar davomida singib ketgan. Bu bevosita xalqimizning islom dini aqidalarini yaxshi bilishi, e'tiqodi mustahkamliligi bilan bog'liq. Zero, Islom dinining muqaddas kitobi sanalmish "Qur'oni Karim"da ham ayollar masalasiga oid oyatlarning nozil qilinishi, hadisi shariflarda esa onalar, ayollar bilan bog'liq mulohazalarning aks etishi bugun globallik kasb etayotgan bu masalaning o'zbek millati ong-shuurida har doim mavjudligini isbotlaydi. Jumladan, Imom Buxoriyning "Sahihul Buxoriy" to'plamida keltirilgan quyidagi hadis onalar mavqeyining jamiyatdagi darajasini ko'rsatib bera olgan:

Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

"Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib: "Ey Rasululloh! Yaxshilik qilishim uchun eng haqli bo'lgan inson kim?" – deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", – deb javob berdilar. U odam: "Keyin kim?" – deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", – deb javob berdilar. U odam (to'rtinchi marta): "Keyin kim?" – deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", – deb javob berdilar".[1]

Ayni shu hadis Ustoz shoir Abdulla Oripov ijodida yuksak badiiylik bilan namoyon bo'la olgan:

*Kimdir savol berdi: "– Aytgil, Muhammad,
Yolg'iz sen rasulsan butkul olamga.
Kimga ko'p yaxshilik qilay o'zing ayt
Ota-onamgami yoxud bolamga?"
Rasul javob qildi: "– Tingla birodar,
Gapimni uch bora quloqqa ilgil.
Imkon topa olsang dunyoda agar
Eng avval onangga yaxshilik qilgil"
Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq
Rostdan ona erur qiblai olam
Garchi barchamiz ham padarmiz biroq
Onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham.[2]*

Abdulla Oripov yozganlari hadis mazmun-mohiyatini yana-da yaxshi anglashimizga yordam beribgina qolmasdan, insoniyatning yashashida, avlodlar davomiyligida, umuman, jamiyatning paydo bo'lishida ayollarning o'rni beqiyos ekanligini ham dalillaydi.

*"Garchi barchamiz ham padarmiz biroq
Onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham."*

Ushbu jumlar nafaqat payg'ambarlarning, balki dunyo tamadduniga hissa qo'shgan buyuk daholarning ham umumbashariyatga xizmat qilishida onalarning mehnati, zahmati, harakati mavjudligining yaqol isbotidir.

O'zbek xalq og'zaki ijodida shunday maqol bor: "Otasi yaxshining bittasi – yaxshi. Onasi yaxshining hammasi – yaxshi". Eshitgan odamga biroz noo'rin tuyulsa-da, asli haqiqat aks ettirilgan. Sababi xalq maqollari xalqning yillar davomida to'plagan tajribalari, xulosalari natijasida yuzaga keladi. Maqolda bola tarbiyasida onaning roli o'z isbotini topgan. O'zbek oilalarida iqtisodiy ta'minot otalar zimmasida. Onalar garchi davlat ishi bilan rasman band bo'lmasa-da, aslida davlat, jamiyat rivoji uchun uyda tinimsiz mehnat qilayotganligini ko'rsatadi. Chunki u tarbiyalayotgan farzandlar ertaga yaxshi inson sifatida shakllansa, bunyodkor g'oyalar bilan to'yintirilgan bo'lsa, jamiyatda o'z o'rnini topadi. Ham o'zi, ham oilasi, ham jamiyat, ham davlat, ham butun insoniyat rivojiga hissa qo'sha oladi. Bu esa nafaqat bir oilaning yutug'i, balki umumbashariyat yutug'idir.

Tarixda shunday bir davrlar bo'ldiki, bunda ayollarni har tomonlama erkaklarga tenglashtirishga majburiy urinishlar kuzatildi. Bu bugungi kunda Respublikamizda gender tenglik masalasida olib borilayotgan islohotlardan tubdan farq qilar edi. Bu jarayon ayollarning ayollik nazokatidan voz kechishga, nozik xilqat ekanligini unutilishga majbur qilgan. Buni biz nafaqat tarix kitoblarida keltirilgan statistik faktlardan, balki Tog'ay Murodning "Otamdan

qolgan dalalar", O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi", Sharof Boshbekovning "Temir xotin", Sirojiddin Sayyidning "Ketmonchi qizlarga" kabi ko'plab asarlardan ham bilishimiz mumkin. Keltirilgan asarlarning barchasida ayollar ishchi kuchi sifatida baholanganlik tasviri mujassam. Bu bevosita yurtimizning mustamalakada o'tgan davrlari bilan bog'liq. Har qanday sharoitda ko'p hosil olish istagi, o'zi uchun emas, markaz qununlariga so'zsiz bo'ysundirish zarurati ayollarning ayollik nazokatini unutishga, farzandlari ta'lim-tarbiyasiga e'tibor berishdan, ularning kelajagi haqidagi orzu-umidlarga berilishdan, hayotda o'z o'rnini topishdan chekladi, chegaraladi. Bu esa ularning ta'lim olishdan uzoqlashtirdi, sog'liklariga putur yetkazdi, hatto o'z joniga qasd qilishigacha olib keldi. "Otamdan qolgan dalalarda" Dehqonqulning xotini qora mehnatning cheksiz qiynoqlaridan ko'ra ayollar qadrining oyoq osti qilinganidan o'z joniga qasd qilishga majbur bo'ldi. "Temir xotin" tragikkomediya esda o'zbek ayollarining paxta monopoliyasiga butunlay qaram qilingani yoritilgan. Dramaturg Alomat obrazi yordamida millatimiz ayollarining sabr-bardoshini ko'rsatib berish maqsadida eng chidamli metall – temirdan yasalgan robot ham bu zahmatlarga dosh bera olmaganida aks ettira olgan.

Sirojiddin Sayyidning "Ketmonchi qizlarga" sarlavhali she'rida ham aynan xotin-qizlarning paxta yakkahokimligi uchun qurbon qilinganligi ifodalangan. Ayniqsa "Sizing tarovat-u gul yuzingizni, Quyoshlar tushlikka tanovul qilgan" [4,18] satrlari poetik jihatdan mukammalligi bilan ajralib turadi. Bu fikrlar erta-yu kech paxta dalalaridan chiqmasdan mehnat qilishga majbur bo'lgan, quyoshning jazirama issig'ida ham tin olishga fursat bo'lmaganlikning isbotidir. Mustaqillikkacha bo'lgan davrda bu kabi qiyin azoblar har bir xotin qizning boshidan o'tgan. Shoir Sirojiddin Sayyid buni quyidagicha xotirlaydi: "Ketmonlari, onamning ketmonlari. Dunyoda mehnatlari qattiq, berahm va bemehr so'zlar bor ekan. "Ketmon", "Chopiq", "Ko'sak", "G'o'zapoya" degan sertashvish so'zlar bizning bolalik idrokimizga butunlay singib ketgan edi". [3,394] Diqqat qilinsa, shoir "Ketmon", "Chopiq", "Ko'sak", "G'o'zapoya" kabi so'zlarni mehnatlari qattiq, berahm va bemehr so'zlar deb ataydi. Chunki beg'ubor bola nigohida xuddi shunday muhrlanadi. Sababi bola bo'lib ona etagiga yopishgan go'dakning xarxashasi ona uchun paxta ishidan keyingi masalalar darajasiga tushishiga majbur qilingan edi. Mana shu majburlikni ham shoir poetik aks ettira olgan: "Qismati ketmonla yozilganlarim". Ketmon dehqonchilik ish quroli. Bu o'rinda shoir mehnatga bandi qilinganlik darajasini va fojiasini aniq ifodalashda uni yozish vositasiga tenglashtiradi.

Favqulodda kuch-g'ayrat, shijoat, g'ayrat, orzu-umid, sevgi-muhabbatga to'la xotin-qizlarning fan-ta'lim, tibbiyot, madaniyat sohasida katta yangiliklarni qilishga qodir bo'lgan kuch-irodalari bor-yo'g'i ketmon zarblarigagina sarflanganligi juda ayanchlidir.[5] Vaholanki, momolarimiz tomonidan xalq pedagogikasi asosini tashkil qiluvchi allalar, o'lanlar, laparlar, yor-yorlar, maqollar, matallarning bugungi davr ta'lim-tarbiyasi uchun ham poydevor bo'layotgani, kashtachilik, zardo'zlik, chevarchilik, gilamdo'zlik kabi sohalarda erishilgan yutuqlar va to'plangan tajribalar ularning aqliy salohiyatlari va tadbirkorligini ko'rsatib turadi.

Bugungi kunga kelib paxta ishiga safarbarlik, majburiy mehnat bartaraf etilgani hamda inson manfaatlari, jumladan, xotin-qizlar faoliyatiga yengillik berishning qonuniy asoslari yaratilgani quvonarli hol. Jamiyatda xotin-qizlarning rolini oshirishga, ularning huquqlarini himoya qilishga oid bir necha qaror va qonunlar ishlab chiqilgan. Jumladan, [O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining](#) 46-moddasida xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqliligi konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu prinsipni amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklarga ta'lim olishda, kasbiy tayyorlanishda, ishda, mehnat uchun rag'batlanishda

va xizmat yuzasidan ko'tarilishda teng huquqiy imkoniyatlar yaratilgan. 2019-yil 2-sentabrda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish to'g'risida"gi va "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi [qonunlar](#), 2018-yil 2-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2018-yil 2-iyuldagi "Ijtimoiy [reabilitatsiya](#) qilish va moslashtirish, shuningdek oilaviy-maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora-tabirlari to'g'risida"gi, 2019-yil 7-martdagi "Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorlari mamlakatimizda xotin-qizlarning huquqlari himoyasi borasida ustuvor yo'nalishlarni belgilab berdi.[6] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 21-dekabrda "Gender tenglik, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquqlarni ta'minlash hamda ularni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-401-sonli Farmoni va Vazirlar Mahkamasining "Gender tenglik siyosatini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 447-sonli qarori qabul qilinishi bu boradagi islohotlar samaradorligini yana ham oshirishga xizmat qilmoqda. .

Bu kabi islohotlar yurtimizda xotin-qizlarning mavqeyini ko'tarish, ularning ta'lim olishlari, salomatliklarini mustahkamlashlari, kasb egallashlari hamda farzand tarbiyasidagi faoliyatlariga yengillik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. O'ylaymizki, bu chora-tadbirlarning barchasi yurtimiz rivojiga katta hissa qo'shadi.

References:

1. <http://muslim.uz>.
2. Library. ziyonet. uz/ Haj daftari-Hikmat sadolari.
3. Сирожиддин Саййид. Асарлар. I жилд. Шеърлар. Достонлар. Насрий оҳангларда. – Тошкент: Шарқ, 2018. – 480 б.
4. Сирожиддин Саййид. Асарлар. I жилд. Шеърлар. Достонлар. Насрий оҳангларда. – Тошкент: Шарқ, 2018. – 568 б.
5. Nazarova N. ERKNI ORZULAGAN DIL / Fan va ta'lim. 2022. 01. 1-son.